

Хужанова Озода Тожиевна

ТерГУ, (PhD) доктор философии

Латифов Билолиддин Шокирович

студент ТерГУ

О КОМПОЗИЦИОННОМ ПОСТРОЕНИИ РОМАНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М.БУЛГАКОВА

Аннотация: Данная статья о композиционном построении романа «Мастер и Маргарита». Данный роман Булгакова считается одним из бестселлеров в русской и мировой литературы и его изучаемость актуальна по сей день. Композиционное построение данного романа столь же оригинально, как и сам жанр.

Ключевые слова: роман, мистика, композиционное построение, герой, жанр, уникальность, писатель, рассказы

«Мастер и Маргарита» - роман М. Булгакова, опубликованный в 1966-1967 годах и принесший писателю мировую славу. Автор определяет жанр произведения как роман, но жанровая уникальность и специфика до сих пор вызывают у литературоведов споры. Некоторые определяют его как роман-миф, другие как философский роман, как роман-мистика. Все это связано с тем, что роман соединяет в себе элементы всех жанров сразу, и даже те, которые вместе сосуществовать не могут. Хотелось бы заметить, что основной идеей романа является борьба добра и зла, являющихся неразделимыми и вечными понятиями. Композиционное построение романа столь же оригинально, как и сам жанр. Можно выделить роман в романе. Один роман о судьбе Мастера, другой о Понтии Пилате. С внутренней стороны эти два романа противопоставлены друг другу, а с внешней стороны они образуют единое целое. Этот роман в романе вбирает в себя глобальные проблемы и противоречия. Главных героев - Мастера и Понтия Пилата - волнуют одни и те же проблемы. О наличии романа в романе можно утверждать и по таким признакам, как время и пространство.

По времени - это 30-е годы XX века и 30-е годы I века новой эры. Следует обратить внимание на то, что события происходили в одном и том же месяце и в

несколько дней перед Пасхой, но с промежутком в 1900 лет. Действия романа, которые разделены почти двумя тысячами лет, гармонируют между собой, и связывает их борьба со злом.

Основным героем романа является любовь. Любовь - вот что очаровывает всех читателей. В связи с этим тема любви является самой любимой и главной для писателя. Согласно М.Булгакову, все счастье, выпавшее в жизни человеку, исходит из любви. Любовь возвышает человека над миром, дает возможность постичь духовное. Таковы чувства у Мастера и Маргариты. Читая текст произведения, мы видим, как Воланд появляется в Москве, чтобы «испытать» героев, чтобы воздать должное Мастеру и Маргарите, сохранившим верность друг другу и любовь, покарать взяточников, лихоимцев, предателей. Суд над ними вершится не по законам добра, они предстанут перед судом преисподней. По мысли самого М. Булгакова, в сложившейся ситуации со злом бороться следует силами того же зла, чтобы восстановить справедливость. В этом и заключается трагический гротеск романа. Несомненно, поэтому автор внес их имена в заголовок романа. Маргарита полностью отдается любви, и ради спасения Мастера, продает свою душу дьяволу, беря на себя огромный грех. Несмотря на это, автор делает ее самой положительной героиней романа и сам встает на ее сторону.

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» явился достойным продолжением тех традиций русской литературы, которые утверждали прямое соединение гротеска, фантастики, ирреального с реальным, что проявилось в едином потоке повествования [1, с.23].

Свое произведение «Мастер и Маргарита» М.Булгаков писал, как исторически и психологически достоверную книгу о своём времени и его людях, и потому роман стал уникальным человеческим документом той примечательной эпохи. В то же время это полимысленное повествование обращено в будущее и является книгой на все времена, чему способствует её высочайшее художественное начало. Есть основание предположить, что автор мало рассчитывал на понимание и признание своего романа современниками, так как в романе «Мастер и Маргарита» царят счастливая свобода творческой фантазии и одновременно строгость композиционного замысла [2, с.36].

В романе смех и печаль, радость и боль перемешаны воедино, как в жизни, но в высокой степени концентрации, которая доступна лишь сказке, поэме. В связи с этим можно смело утверждать, что «Мастер и Маргарита» и есть лирико-философская поэма в прозе о любви и нравственном долге, о бесчеловечности зла, об истинном творчестве, которое всегда является преодолением бесчеловечности.

Сейчас это произведение входит в списки школьных и университетских программ по русской литературе, изучается литературоведческими школами. В нем действительно скрыт особенный, тонкий подтекст. Ирония и сатира в романе сплетаются с трагизмом, библейские рассказы с бытовыми подробностями, вечные страдания с такой же вечной, бессмертной любовью.

Литература :

- 1.Горобец Н.В. Мастер без Маргариты. /Вопросы литературы. – М.,1991 - №8
- 2.Жилин В.А. Творчество М. Булгакова. – М: Норма, 2003.